

MUSTAQILLIK YILLARIDA QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN AGRAR ISLOHOTLAR

Bekzodbek Abdullayev

Andijon davlat universitet tarix fakulteti o'qituvchisi

Bekzodbek Pozilov

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11101274>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davrida yurtimizda iqtisodiy soha, xususan, agrar sohada amalga oshirilgan bir qator islohotlar va ularning qishloq xo'jaligiga ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: hujjatlar, agrar islohot, qishloq xo'jaligi, paxtachilik, tomchilatib sug'orish, texnologiyalar, sektor, xususiy mulk, tarmoq, xo'jalik mollari.

Milliy istiqbol yillarida mamlakat hukumati tomonidan qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida mamlakat qishloq xo'jaligida agrar islohotlar amalga oshirildi. Qishloqda amalga oshirilgan agrar islohotlar natijasida mamlakatda ko'p ukladli xo'jaliklar shakllantirildi. 1990-yilda aholi iste'moli uchun zarur bo'lgan g'allaning 82%, kartoshka, go'sht va go'sht mahsulotlarining 50%, sut va sut mahsulotlarining 60 foizi chetdan keltirilar edi. 1991–2000-yillarda qishloqda amalga oshirilgan tub agrar islohotlar O'zbekiston qishloq hayotini yangi shakl va tizimga o'zgartirib yubordi. Mamlakatda suv tanqisligi hisobga olinib, 1998-yildan boshlab paxtachilikda Isroil texnologiyalari asosida tomchilatib sug'orish usuli, Andijonlik paxtakorlar tashabbusi bilan chigitni plyonka ostiga ekish texnologiyasi joriy etildi. Shuningdek, O'zbekiston kanop, tamaki etishtirish sohasida ham dunyoda etakchi o'rinlarda turadi. Chorvachilik sohasini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yildagi "Chorvachilikda xususiylashtirishni davom ettirish va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" qarori qabul qilindi. Natijada respublikada ishlab chiqarilayotgan go'sht va sutning 75% ini xususiy sektor bera boshladi. O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish sharoitida fermer xo'jaliklarining tashkil topishi agrar islohotlarning asosiy mazmunini tashkil etdi. 1992-yil O'zbekiston Respublikasi "Dehqon xo'jaligi to'g'risida" qonunning qabul qilinishi uning dastlabki bosqichini belgilab berdi. 1998-yilda O'zbekiston Respublikasi "Fermer xo'jaliklari to'g'risida"gi qonunining qabul qilinishi mazkur sohaning to'laqonli rivojlanishi uchun huquqiy asos bo'ldi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan mamlakat rahbariyati oziq-ovqat muammosini o'z imkoniyatlarimiz hisobidan hal qilish, ayniqsa, don mustaqilligini ta'minlash masalasini kun tartibiga qat'iy vazifa qilib qo'ydi. Mamlakatda paxta yakkahokimligiga barham berildi. Natijada oziq-ovqat xavfsizligi, g'alla mustaqilligi ta'minlandi. ¹O'zbekiston qishloq xo'jaligida erlarning suv ta'minoti va meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha 2003–2009- yillarda 801,5 ming AQSH dollari qiymatidagi 21 ta loyiha amalga oshirildi. Amalga oshirilgan bunday tadbirlar natijasida qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi birmuncha oshdi, fermer xo'jaliklarining daromadini ko'paytirish imkoniyati kengaydi. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan ishlarning ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida bu sohada zamonaviy sug'orish tizimlari va energiyani tejaydigan texnologiyalardan foydalanishga,

¹ Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. –Т.: Ўзбекистон, 2011.

tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan davlat dasturlari ishlab chiqildi. 2008–2012-yillarda mamlakatimizda sug'oriladigan erlarning meliorativ holatini yaxshilash Davlat dasturi doirasida umumiy uzunligi 10 ming 500 kilometrdan ziyod xo'jaliklararo va xo'jalik ichidagi kollektor-drenaj tarmoqlarida jami 60 milliard so'mga yaqin ta'mirlash- tiklash ishlari amalga oshirildi. 2008-yildan boshlab mamlakatimizda qariyb 1 million 500 ming gektar sug'oriladigan erning meliorativ holati yaxshilandi, erosti suvlari yuqori bo'lgan maydonlar 415 ming gektarga yoki salkam 10 foizga qisqardi, kuchli va o'rtacha sho'rlangan maydonlar 113 ming gektarga kamaydi. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash mazkur soha tarmoqlarining samaradorligini oshirishga yordam bermoqda. 2010-yili respublika rahbarining tashabbusi bilan Ukraina va Polsha davlatlaridan olib kelingan, intensiv texnologiyalar asosida parvarishlanadigan pakana va yarim pakana olma, nok, olxo'ri, gilos, shaftoli ko'chatlari, asosan Toshkent va Samarqand viloyatlarining fermer xo'jaliklari maydonlariga ekildi. Bunday bog'larni yildan yilga kengaytirish, ularni dehqon fermer xo'jaliklarida barpo etish maqsadida chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. 2017-yil holatiga ko'ra Respublikamiz hududida jami 5,5 ming gektardan ortiq maydonda mana shunday intensiv bog'lar barpo qilingan. Hozirda etishtirilayotgan mevalar, nafaqat qo'shni mamlakatlarga, balki Evropa mamlakatlariga ham eksport qilinmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida xalqaro talablarga javob beradigan avtomobil yo'llarini qurish, mavjudlarini xalqaro andozalarga moslashtirish rejalashtirildi. O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyoda tutgan o'rnini, sanoat va boshqa sohalarning taraqqiyoti, qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni jadal rivojlantirish maqsadida 1996-yildan Toshkent–Andijon–O'sh magistralining 100 km dan ortiq tog'li uchastkalarida qurilish ishlari boshlandi. Qamchiq va Rezak tunnellari foydalanishga topshirildi. Almati–Bishkek–Toshkent–Termiz va Samarqand–Buxoro–Ashxobod Turkmanboshi avtomobil yo'li, Evropani Kavkaz orqali Osiyo bilan bog'laydigan avtomobil yo'li (Evropa–Kavkaz–Osiyo transport yo'lagi bir qismi)ning respublika hududidan o'tadigan qismini ta'mirlash ishlari amalga oshirildi.²

O'zbekistonni Qozog'iston orqali Rossiya Federatsiyasi bilan bog'laydigan 340 kilometrli Qo'ng'iro't–Beynov avtomobil yo'li qurilishining birinchi bosqichi yakunlandi. O'zbekistonning yagona temir yo'l tarmog'ini vujudga keltirish bo'yicha 1994–2001-yillarda uzunligi 700 kilometr ga yaqin Navoiy–Uchquduq–Nukus temir yo'li qurib bitkazildi. Respublika hududida barcha transport turlarining yuk va yo'lovchilar tashish ishlarini maqbul holga keltirish, kommunikatsiyalarni jadal rivojlantirish, transportda yuk va yo'lovchilarni tashish sohasidagi hamkorlikni kengaytirish hamda transmilliy transport yo'laklarini rivojlantirish borasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish maqsadida 2004-yilda "O'zbekiston transport va transport kommunikatsiyalari uyushmasi" tashkil etildi. Uyushma tarkibiga "O'zbekiston temir yo'llari" davlat- aksiyadorlik kompaniyasi, "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasi, O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi, "O'zavtoyol" kompaniyasi, transport kommunikatsiyalari qurilishi bilan shug'ullanuvchi respublika loyiha va qurilish tashkilotlari kiritildi.

² Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. 1-жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.

References:

1. Каримов Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. Асарлар, 1-жилд. –Т.: Ўзбекистон, 1996.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. –Т.: Ўзбекистон, 2011.
3. Shamsutdinov R., Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. – Т.: Sharq, 2019.
4. Эркаев А. Ўзбекистон йўли. – Тошкент: Маънавият, 2011. Б.272.
5. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. 1-жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.

INNOVATIVE
ACADEMY